

**GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS PACIENTES CON TERAPIA COMBINADA
DE HORMONAS BIOIDENTICAS PARA LA MENOPAUSIA**
**PATIENTS' SATISFACTION RATE WITH COMPOUNDED BIOIDENTICAL
MENOPAUSAL HORMONE THERAPY**

¹Miguel Ángel Barber Marrero, ¹Yonit Emergui Zrihen, ¹David De la Torre Mena,
¹Lorenzo Salvador Del Rosario, ¹Barquín Idoya Eguiluz Gutiérrez, ¹Elena Cortés Cros.

¹Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Vithas Las Palmas.

Universidad del Atlántico medio. Las Palmas de Gran Canaria, España

Email: barbermi@vithas.es . Doi: 10.5281/zenodo.15599350

Recibido 14 marzo 2025. Aprobado 27 junio 2025.

RESUMEN

Evaluar la satisfacción del paciente con el tratamiento personalizado de pellets subcutáneos de hormonas bio idénticas. Estudio observacional prospectivo de pacientes con menopausia valorándose la satisfacción con el tratamiento con Hormonas bio idénticas. Se recogieron los datos del TSQ-9 de 361 pacientes. El 80,6% refería mejoría en sus síntomas. El 81,2% recomendaría dicho tratamiento. Dominio 1. Eficacia: Grado de satisfacción en la capacidad terapéutica. Satisfecho, muy satisfecho y sumamente satisfecho: 87,5 %. Grado de satisfacción con la manera que alivian los síntomas. Satisfecho, muy satisfecho y sumamente satisfecho: 87,2%. Grado de satisfacción con el tiempo de demora en hacer efecto. Satisfecho, muy satisfecho, sumamente satisfecho: 86,7%. Dominio 2. Comodidad: Hasta qué punto es fácil el acceso a la inserción. Fácil, muy fácil, sumamente fácil: 91,7 %. Hasta qué punto es fácil la planificación para la inserción de la terapia. Fácil, muy fácil, sumamente fácil: 91,6%. Hasta qué punto es práctico la forma de administrar la terapia. Práctico, muy práctico o sumamente práctico: 89,6 %. Dominio 3. Satisfacción global: ¿Qué confianza tiene que de la terapia es buena? Mucha y absoluta confianza: 82,2%. ¿Hasta qué punto está convencida de que las ventajas de la terapia superan las desventajas? Muy y totalmente convencida: 81,7%. ¿Cuál es su grado de satisfacción o insatisfacción con la terapia? Satisfecho, muy satisfecho y sumamente satisfecho: 81,7%. La terapia con hormonas bio idénticas para las mujeres en la menopausia mostró altas tasas de satisfacción.

Palabras clave: menopausia, hormonas bio idénticas, terapia para la menopausia, satisfacción terapéutica.

ABSTRACT

To evaluate patient satisfaction with personalized subcutaneous bio identical hormone pellet therapy. A prospective observational study was conducted in menopausal patients to assess satisfaction with bio identical hormone therapy. Data were collected using the TSQ-9 questionnaire from 361 patients. Overall, 80.6% of patients reported an improvement in their symptoms, and 81.2% stated they would recommend the treatment. Domain 1: Efficacy: Satisfaction with therapeutic effectiveness: 87.5% reported being satisfied, very satisfied, or extremely satisfied. Satisfaction with symptom relief: 87.2% reported being satisfied, very satisfied, or extremely satisfied. Satisfaction with the time required for the therapy to take effect: 86.7% reported being satisfied, very satisfied, or extremely satisfied. Domain 2: Convenience: Ease of access to the insertion procedure: 91.7% found it easy, very easy, or extremely easy. Ease of planning therapy insertion: 91.6% found it easy, very easy, or extremely easy. Practicality of the administration method: 89.6% found it practical, very practical, or extremely practical. Domain 3: Overall Satisfaction: Confidence in the effectiveness of the therapy: 82.2% expressed high or absolute confidence. Conviction that the benefits of therapy outweigh the disadvantages: 81.7% were very or totally convinced. Overall satisfaction with the therapy: 81.7% reported being satisfied, very satisfied, or extremely satisfied. Bio identical hormone therapy for menopausal women demonstrated high satisfaction rates, suggesting its potential as an effective and well accepted treatment option.

Keywords: menopause, bio identical hormones, menopausal therapy, therapy satisfaction.

INTRODUCCIÓN

La menopausia (Mp) se define como el cese permanente de la menstruación como resultado de la pérdida de la función ovárica, que puede ocurrir de forma natural, quirúrgicamente o debido a tratamientos médicos ⁽¹⁾. El climatérico es un periodo de tiempo variable desde donde se inicia la pérdida de la reserva ovárica hasta pasar la menopausia ⁽²⁾.

Los cambios hormonales acontecidos en este periodo de la vida de la mujer pueden ocasionar una gran variedad de síntomas que pueden influir negativamente en la calidad de vida de estas ⁽³⁻⁵⁾. Los más frecuentes incluirían: sofocos, sudoración nocturna, labilidad emocional, dificultad para la concentración y alteraciones del sueño. Estos pueden ser de grado moderado o severo ⁽⁶⁾.

La terapia hormonal sustitutiva postmenopáusica con estrógenos y progestágenos se ha situado clásicamente como el estándar de tratamiento para la menopausia ⁽⁷⁻¹⁰⁾. Por otro lado, durante la última década los tratamientos con Hormonas bioidénticas (HBI) han ganado popularidad para el tratamiento de estos síntomas ⁽¹¹⁻¹⁹⁾.

Entenderíamos como HBI a aquellas sustancias químicas que son idénticas en estructura molecular a las hormonas humanas ⁽²⁰⁾. Mientras diferentes estudios avalan resultados positivos de la terapia postmenopáusica con HBI ⁽²¹⁻²³⁾, es esencial conocer la satisfacción producida por un determinado tratamiento ⁽²⁴⁾, que actuaría como indicador del adecuado funcionamiento y efectividad del mismo.

El objetivo principal de este artículo es evaluar el grado de satisfacción de un régimen combinado de HBI para tratar los síntomas de la Mp.

METODOLOGÍA

Se efectuó un estudio observacional prospectivo llevado a cabo en Vithas Las Palmas de enero de 2019 a diciembre de 2024. En dicho periodo se realizaron un total de 851 inserciones de PL de HBI. Se incluyeron 361 pacientes diagnosticadas de menopausia y se valoró la satisfacción de dicho tratamiento para paliar la sintomatología derivada de la menopausia.

El grado de satisfacción de las pacientes seleccionadas se evaluó con el cuestionario Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM-9) modificado y adaptado a esta terapéutica ⁽²⁵⁻²⁷⁾.

Los criterios de inclusión fueron: ser mayores de 18 años, diagnóstico clínico o bien analítico de menopausia, revisión ginecológica normal reciente, ausencia de otros tratamientos hormonales concomitantes, firma de consentimiento informado para tratamiento e inserción, cumplimiento del cuestionario TSQM-9.

Se realizó cálculo y valoración de la dosis de estradiol y testosterona a insertar. Tras valoración previa a analítica y tras cálculo mediante software, se solicitó la dosis requerida a insertar. La inserción se realizó a nivel subcutáneo en la zona supraglútea. Todas las inserciones fueron realizadas por el mismo facultativo, especialista en Obstetricia y Ginecología.

Después de entregar el correspondiente consentimiento informado, y la paciente leer y firmarlo. Se procedió a la inserción ambulatoria en el quirófano como procedimiento de oficina y bajo anestesia local. La paciente se situó decúbito lateral.

Posteriormente, se practicó la asepsia adecuada y tallado de la zona, se aplicó 1 cm de solución de Klein ⁽²⁸⁻³³⁾ en la zona de inserción de PL. Dicha inserción se realizó en todos los casos con un trocar especialmente diseñado para ello.

Posteriormente la herida se cubría con apósito estéril, Omnistric[®]. En los casos necesarios se procedió a recetar comprimidos de progesterona. Todas las pacientes fueron citadas para control y valoración del tratamiento a los 90 días.

La satisfacción del paciente fue evaluada por su valoración objetiva, tras pregunta directa y tras solicitar respuesta a si recomendaba el tratamiento. Posteriormente se completó un cuestionario TSQM-9 modificado para valorar la satisfacción de las usuarias con el tratamiento. Y se compararon ambos. El TSQM-9 fue modificado y adaptado al tratamiento. La versión modificada consta de 9 items divididos en tres dominios:

Eficacia (3 ítems; puntuación 17, de “sumamente satisfecho” a “sumamente insatisfecho”), comodidad (3 ítems; puntuación 1-7, de “sumamente fácil” a “sumamente difícil”) y satisfacción global con el tratamiento (3 ítems; 2 ítems con puntuación 1-5 [de “confianza absoluta a “ninguna confianza”] y un ítem puntuación 1-7 [de “sumamente satisfecho” a sumamente insatisfecho”].

El cuestionario se completó por parte del médico en la visita de control y los resultados se representaron como distribución de la proporción de paciente de cada categoría. Los datos fueron introducidos en una base de datos de Excel® para posteriormente proceder a su depuración y análisis.

Se realizó análisis descriptivo de las variables a estudio. Las variables continuas se describieron mediante media, desviación estándar (DE) y mediana, mientras que las variables categóricas fueron descritas mediante número de casos, porcentaje y distribución de la frecuencia. Los análisis estadísticos se realizaron con el software SPSS® versión 25 para Windows (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, IL, USA).

RESULTADOS

Durante el periodo comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2024 se incluyeron un total de 361 pacientes tratadas con PL de HBI idéntica para los síntomas de la menopausia.

La edad promedio fue de 54 años, con un rango comprendido entre 37 y 80. Prácticamente una de cada cuatro pacientes con edad inferior a 50 años. Un 65% entre 50 y 60 años. De todas un 24,8% eran nulíparas. Y un 8,6% habían sido histerectomizadas previamente. Un 86,4% % utilizaron progesterona coadyuvante vía oral (Progesterona natural micronizada 100 mg [Progefik 100®]).

Un 5,5% Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel (Mirena®). Un 37,4% no repitió tratamiento. Un 62,6% restante se han realizado entre dos (54,4%) y 13 inserciones. Un 80,6 % manifestó mejora y satisfacción con el tratamiento, por un 19,4%. Un 81,2% recomendaría el tratamiento a otro paciente.

Prácticamente el 100% (99,3%) de las pacientes que refieren mejoría recomiendan el tratamiento. E incluso un 6% de las que no mejoran, también lo recomiendan. Un 89,5% no presentaron efectos secundarios. Un 10,2% un efecto y un 0,3% dos. El más frecuente fue el sangrado genital anómalo en un 7,8%. Aparición de vello en 1,4%. Complicaciones locales y extrusión del PL 1,7% e hipertensión arterial un 0,3%.

A continuación, en la tabla 1 se recogen los resultados del análisis del dominio 1 del cuestionario TSQM-9. Eficacia de la terapia con HBI*

Grado de satisfacción o insatisfacción

-En la capacidad de las HBI para tratar la menopausia y el envejecimiento: Promedio 6,17. Ic 95%= [6,02;6,3].

Sumamente satisfecho: 65,5%. Satisfecho, muy satisfecho y sumamente satisfecho 87,5%.

-Con la manera que las HBI para tratar de aliviar sus síntomas: Promedio 6,17. Ic 95%= [6,02;6,3].

Sumamente satisfecho: 65,7%. Satisfecho, muy satisfecho y sumamente satisfecho 87,2%.

-Con el tiempo que demora las HBI en hacer efecto: Promedio 6,16. Ic 95%= [6,0;6,31].

Sumamente satisfecho: 65,7%. Satisfecho, muy satisfecho y sumamente satisfecho 86,7%.

*Dominio 1 del cuestionario TSQM-9.

En la Tabla 2 se recogen los resultados del análisis del dominio 2 del cuestionario TSQM-9. Comodidad en la administración de la terapia con HBI*.

Comodidad en la administración de la terapia con HBI

-Hasta qué punto es fácil o difícil el acceso a la inserción con la terapia con HBI: Promedio: 6,16. Ic95%= [6,02;6,3].

Sumamente fácil 59,6%. Fácil, muy fácil y sumamente fácil: 91,7%.

-Hasta qué punto es fácil o difícil la planificación para la inserción de la terapia con HBI: Promedio: 6,16. Ic95%= [6,01;6,3].

Sumamente fácil 59,7%. Fácil, muy fácil y sumamente fácil: 91,6%.

-Hasta qué punto es práctica o no es práctica la forma de administrar la terapia con HBI: Promedio: 6,14. Ic95%= [5,99;6,28].

Sumamente práctico 59,5%. Práctico, muy práctico y sumamente práctico: 89,6%.

*Dominio 2 del cuestionario TSQM-9.

En la Tabla 3 se recogen los resultados del análisis del dominio 3 del cuestionario TSQM-9. Satisfacción global con la terapia con HBI*.

Satisfacción global con la terapia con HBI

- En términos generales, ¿Qué confianza tiene que de la terapia con HBI es bueno para usted?: Promedio: 4,42. Ic95% = [4,31;4,54].
Confianza absoluta 72,3%. Mucha y absoluta confianza 82,2%.

- ¿Hasta qué punto está convencida que las ventajas de la terapia con HBI superan las desventajas?: Promedio: 4,42. Ic95% = [4,28;4,52].
Totalmente convencida 72,3%. Muy y totalmente convencida 81,7%.

- Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿Cuál es su grado de satisfacción o insatisfacción con la terapia de HBI?: Promedio: 6,11. Ic 95% = [5,94;6,28].
Sumamente satisfecho 69,33%. Satisfecho y sumamente satisfecho 81,7%.

*Dominio 3 del cuestionario TSQM-9.

Las respuestas individuales en cada dominio se sintetizaron en una agregación en las tres dimensiones analizadas: Eficacia, Comodidad y Satisfacción Global. La dimensión más valorada

globalmente ha sido la Eficacia, un 88,04% (respecto a una puntuación máxima del 100%), seguida de la dimensión Comodidad, un 87,8% y la Satisfacción, un 87,7%.

Un contraste t-Student para muestras relacionadas, con el fin de valorar si las puntuaciones en las tres dimensiones podemos considerarlas en promedio iguales, evidenció que efectivamente no hay diferencias significativas, no se valora sistemáticamente mejor una dimensión que otra ($p > 0,05$). Lógicamente, hay relación estadísticamente significativa entre los pacientes que mejoran y los que recomiendan la intervención ($\text{Chi}^2 p < 0,01$).

También hay altas correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en las tres dimensiones sintéticas obtenidas del TSQM-9. Mayor aún en el caso de aquellos que lo recomendarían.

Así, al comparar las puntuaciones entre los dominios 1, 2 y 3 del TSQM-9 del 80,6% de los pacientes que manifestó mejoría, el grado de correlación asciende al 0,52 entre los dominios 1 (Eficacia) y dominio 2 (Comodidad), al 0,514 entre los dominios 2 (Comodidad) y 3 (Satisfacción global), llegando hasta el 0,840 entre los dominios 1 (Eficacia) y 3 (Satisfacción global) y todas las correlaciones son significativas al 1% ($p < 0,01$).

Entre el 81,2% que manifestó que recomendaría, las correlaciones entre los dominios 1, 2 y 3 del TSQM-9 ascienden a 0,648 entre el dominio 1 (Eficacia) y el dominio 2 (Comodidad), al 0,620 entre el 2 (Comodidad) y el 3 (Satisfacción global) y hasta del 0,888 entre los dominios 1 (Eficacia) y 3 (Satisfacción global), también todas las correlaciones son significativas al 1% ($p < 0,01$).

Parece existir mayor relación entre valoración que hacen los pacientes de la eficacia y la satisfacción global, y menos con la dimensión Comodidad. Por último, se ha analizado las diferencias respecto a sus respuestas en cada dimensión entre los pacientes que recomendarían la intervención y los que no lo harían.

Las diferencias más importantes se centran en la dimensión de Satisfacción, casi un 85% más de puntuación entre los que sí y los que no (16,35 vs 8,85), mientras las menores diferencias se

observan en la dimensión Comodidad, sólo un 45% de diferencia entre los dos grupos (19,62 vs 13,51).

DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio sugieren que la terapia combinada de HBI está asociada con un alto grado de satisfacción para el tratamiento de los síntomas de la Mp. Las preferencias de los pacientes deben desempeñar un papel central en la prestación de la atención sanitaria ⁽³⁴⁾. La satisfacción del paciente se ha utilizado para evaluar de forma general la atención sanitaria, y en particular, la efectividad de los tratamientos ⁽³⁵⁾, teniendo en este caso un impacto sustancial en el éxito de estos. Así mismo una importante satisfacción del paciente con su medicación predice la continuidad de este ^(36, 37).

La satisfacción con el tratamiento podría definirse como una evaluación por parte del paciente del proceso de administración del tratamiento y sus resultados ⁽³⁸⁾. Constituye una medida cada vez más importante, que podría incidir en la adherencia terapéutica y en su eficacia.

En nuestro estudio encontramos al valorar el cuestionario TQSM-9: Los resultados del dominio 1 de eficacia mostraron una proporción del 87,2% de pacientes clasificados de satisfechos a sumamente satisfechos para la capacidad de las HBI para el tratamiento de la menopausia, del 87,2% para el alivio de los síntomas de padecían y del 86,2% del tiempo de acción de las HBI. (Ver anexo, figura 1).

La alta satisfacción de los pacientes con la capacidad de las HBI de aliviar sus síntomas y con el tiempo de acción de estas va íntimamente ligada a una mejoría en la calidad de vida de estas pacientes. La importancia del dominio 2 de comodidad radica en que es un factor estrechamente relacionado con la adherencia de las pacientes al tratamiento. Presenta resultados de 91%, 91,6% y 89,6%. (Ver anexo, figura 2)

Las altas tasas de satisfacción encontradas podrían estar en relación con el 62,6 % de pacientes que repiten tratamiento. (Ver anexo, figura 3) El grado de confianza en el tratamiento también fue muy elevado, con un alto porcentaje (82,2%) de pacientes que presentaban mucha/absoluta confianza en que el tratamiento

sería bueno para ellos, en las ventajas de este (81,7%) y con una alta satisfacción global, del 81,7%. (Ver anexo, figura 4)

Estos resultados son coherentes con la alta satisfacción con los dominios 1 y 2, eficacia y comodidad. En la última década han aparecido múltiples estudios y publicaciones sobre la terapia de la Menopausia con HBI ⁽³⁹⁻⁴⁶⁾. Si bien existe cierta controversia al respecto ⁽⁴⁷⁻⁴⁹⁾. La aparición del tratamiento personalizado con HBI presenta innumerables beneficios ^(50,51).

Uno de estos es el elevado grado de satisfacción que presentan las pacientes. En nuestro estudio pudimos demostrar la existencia tanto de una elevada satisfacción por parte de los pacientes como una mínima presencia de efectos indeseables.

También existían pacientes descontentas con el resultado y que no recomendaba el tratamiento; esto es derivado muchas veces de una alta expectativa existente en estas pacientes ⁽⁵²⁾. A tener en cuenta el dato que un 6% de las pacientes que no referían mejoría en el tratamiento sí que recomendarían el mismo a otras pacientes.

Explicado por mejorías que si en realidad si referían pero que no eran las esperadas por estas pacientes. La importancia de la visión de los pacientes, de lo que opinan, lo que sienten y lo que experimentan con las actuaciones sanitarias y con los tratamientos aplicados, está en el origen del cambio de la relación entre los diferentes profesionales sanitarios y los pacientes.

Si hace años predominaba el modelo paternalista, donde el profesional sanitario era el que dictaba las recomendaciones, la tendencia actual tiende hacia un modelo de decisiones compartidas en las que la paciente tiene protagonismo ⁽⁵³⁾ El grado de satisfacción de las pacientes y la presencia de mínimos efectos secundarios referidos por estas durante los tratamientos con PL de HBI realizados en nuestro centro debe de ser también valorado y tenido en cuenta a la hora de valorar esta terapia.

Es importante valorar los resultados de salud percibidos por el paciente de una manera objetiva y con rigor científico ⁽⁵²⁾. El TSQM-9 es un cuestionario genérico utilizado en la evaluación de otros tratamientos ⁽²⁴⁾ que mide tres dominios: eficacia, comodidad y satisfacción general, por lo

tanto, recoge las principales dimensiones que intervienen en la satisfacción^(25,37).

Si bien presenta unas limitaciones ya que no incluye aspectos relacionados con la satisfacción en la atención del profesional o sobre el impacto del tratamiento en su vida cotidiana, en nuestro trabajo presento una altísima correlación entre los pacientes que manifestaban estar satisfechos y los resultados del dominio 3 (0,984).

Lindez–Pelz⁽⁵⁴⁾ introdujo la teoría del incumplimiento de expectativas, que relaciona las expectativas del paciente antes de recibir el tratamiento con su grado de satisfacción después de recibirlo. Esta teoría resalta la importancia de la brecha existente entre lo que el paciente espera y lo que realmente obtiene tras la administración de la terapia. Aspecto en relación con las características personales de los pacientes. Así pacientes con expectativas muy altas se sentirían menos satisfechos con el tratamiento recibido^(55,56).

Otros factores determinantes para la satisfacción serían la relación médico paciente⁽⁵⁷⁾, la información sobre el mismo, su coste o la dificultad para su uso. El Dominio 2, comodidad en la administración, demostró un 91 % de paciente que referían de fácil a sumamente fácil y un 89,6% de práctico a sumamente práctico.

En este estudio se muestra un alto grado de satisfacción en la eficacia, comodidad y satisfacción global del tratamiento individualizado de Pellets de HBI. Así como un número mínimo de efectos secundarios

CONCLUSIÓN

En este estudio se evidenció que la terapia con hormonas bioidénticas para las mujeres en la menopausia mostró altas tasas de satisfacción. En lo que respecta tratamiento personalizado de pellets; así como, al fácil acceso a la inserción de la terapia. En general, la manifestación de confianza referida a cerca de la terapia con hormonas bioidénticas fue muy satisfactoria.

AGRADECIMIENTOS

A Patricia Barber Pérez por su inestimable colaboración en el procesamiento estadístico de los datos.

REFERENCIAS

1. The National Institute for Health and Care Excellence. Menopause: diagnosis and management. NG23. 2015. Last updated December 5, 2019. Available at: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng23>.
2. Manson JE, Chlebowski RT, Stefanick ML, et al. Menopausal hormone therapy and health outcomes during the intervention and extended poststopping phases of the Women's Health Initiative randomized trials. JAMA. 2013; 310:1353 – 1368. DOI: 10.1001/jama.2013.278040
3. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of the North American Menopause Society. Menopause. 2017; 24: 728–753. DOI: 10.1097/GME.0000000000000921.
4. ACOG Practice Bulletin No. 141: management of menopausal symptoms. Obstet Gynecol. 2014; 123: 202–216.
5. Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, et al. Treatment of symptoms of the menopause: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015; 100:3975–4011. DOI: 10.1210/je.2015–2236.
6. Shuster LT, Rhodes DJ, Gostout BS, et al. Premature menopause or early menopause: long-term health consequences. Maturitas. 2010; 65:161–166. DOI: 10.1016/j.maturitas.2009.08.003.
7. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2002; 288:321 – 333. DOI: 10.1001/jama.288.3.321
8. Anderson GL, Limacher M, Assaf AR, et al. Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2004; 291:1701 – 1712. DOI: 10.1001/jama.291.14.1701
9. Pinkerton JV. Hormone therapy for postmenopausal women. N Engl J Med. 2020; 382:446–455. DOI: 10.1056/NEJMc1714787.

10. Pastore MN, Kalia YN, Horstmann M, Roberts MS. Transdermal patches: history, development and pharmacology. *Br J Pharmacol.* 2015;172(9): 2179 – 2209. DOI: 10.1111/bph.13059.
11. Pinkerton JV, Santoro N. Compounded bioidentical hormone therapy: identifying use trends and knowledge gaps among US women. *Menopause.* 2015; 22:926–936. DOI: 10.1097/GME.0000000000000420.
12. Pinkerton JV, Constantine GD. Compounded non – FDA-approved menopausal hormone therapy prescriptions have increased: results of a pharmacy survey. *Menopause.* 2016; 23:359 – 367. DOI: 10.1097/GME.0000000000000567 .
13. Gass ML, Stuenkel CA, Utian WH, et al. Use of compounded hormone therapy in the United States: report of the North American Menopause Society Survey. *Menopause.* 2015; 22:1276–1284. DOI: 10.1097/GME.0000000000000553.
14. Pinkerton JV, Pickar JH. Update on medical and regulatory issues pertaining to compounded and FDA-approved drugs, including hormone therapy. *Menopause.* 2016; 23:215 – 223. DOI: 10.1097/GME.0000000000000523.
15. Bhavnani BR, Stanczyk FZ. Misconception and concerns about bioidentical hormones used for custom-compounded hormone therapy. *J Clin Endocrinol Metab.* 2012; 97:756–759. DOI: 10.1210/jc.2011–2492.
16. Stuenkel CA. Compounded bioidentical hormone therapy: new recommendations from the 2020 National Academies of sciences, engineering, and medicine. *Menopause.* 2021; 28:576 – 578. DOI: 10.1097/GME.0000000000001735.
17. Boothby LA, Doering PL, Kiperrsztok S. Bioidentical hormone therapy: a review. *Menopause.* 2004; 11 (3): 356–367. DOI: 10.1097/01.gme.0000094356.92081.ef .
18. Chervenak J. Bioidentical hormones for maturing women. *Maturitas.* 2009; 64 (2): 86–89. DOI: 10.1016/j.maturitas.2009.08.002.
19. Sites CK. Bioidentical hormones for menopausal therapy. *Womens Health (Lond).* 2008; 4(2): 163–171. DOI: 10.2217/17455057.4.2.163.
20. Whelan AM, Jurgens TM, Trinacty M. Defining bioidentical hormones for menopause-related symptoms. *Pharmacy Practice (Granada)* 2011 Jan-Mar; 9(1): 16–22. DOI: 10.4321/s1886-36552011000100003.
21. Stuenkel CA. Compounded bioidentical menopausal hormone therapy – a physician perspective. *Climacteric.* 2021; 24(1):11–18. DOI: 10.1080/13697137.2020.1825668.
22. Stuenkel CA, Manson JE. Compounded Bioidentical Hormone Therapy: The National Academies Weigh In. *JAMA Intern Med.* 2021 Mar 1;181(3):370–371. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.7232.
23. Stuenkel CA, Manson JE. Compounded Bioidentical Hormone Therapy: Does the Regulatory Double Standard Harm Women? *JAMA Intern Med.* 2017; 117(12):1719–1720. DOI: 10.1001/jamainternmed.2017.5141.
24. López-Torres López J, Blázquez Abellán G, López-Torres Hidalgo MR, Milián García RM, López Martínez C. Evaluación de la satisfacción con el tratamiento farmacológico en personas con hipertensión arterial. *Rev Esp Salud Pública.* 2019;93: 30 de octubre 2019. DOI: e201910080.
25. Atkinson MJ, Kumar R, Cappelleri JC, Hass SL. Hierarchical construct validity of the treatment satisfaction questionnaire for medication (TSQM version II) among outpatient pharmacy consumers. *Value Health.* 2005;8(Suppl 1): S9–S24. DOI: 10.1111/j.1524-4733.2005.00066.x
26. Bharmal M, Payne K, Atkinson MJ, Desrosiers MP, Morisky DE, Gemmen E. Validation of an abbreviated Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM-9) among patients on antihypertensive medications. *Health Qual Life Outcomes.* 2009; 7:36. DOI: 10.1186/1477-7525-7-36
27. Ruiz MA, Pardo A, Rejas J, Soto J, Villasante F, Aranguren JL. Development and Validation of the “Treatment Satisfaction with Medicines Questionnaire” (SATMED-Qs). *Value Health.* 2008; 11:913–926. DOI: 10.1111/j.1524-4733.2008.00323.x
28. Klein JA. The tumescent technique for liposuction surgery. *Am J CosmetSurg* 1987; 4:263.
29. Klein JA. The tumescent technique. *Anesthesia and modified liposuction technique.* *Dermatol Clin* Jul 1990; 8(3):425–37.

30. Klein JA. Tumescent technique for regional anesthesia permits lidocaine doses of 35 mg/kg for liposuction. *J Dermatol Surg Oncol* Mar 1990; 16(3):248-63. DOI: 10.1111/j.1524-4725.1990.tb03961.x
31. Klein JA. Anesthesia for liposuction in dermatologic surgery. *J Dermatol Surg Oncol* Oct 1988; 14(10):1124-32. DOI: 10.1111/j.1524-4725.1988.tb03469.
32. Stewart JH, Chinn SE, Cole GW, Klein JA. Neutralized lidocaine with epinephrine for local anesthesia. *J Dermatol Surg Oncol* Sep 1990; 16(9):842-5. DOI: 10.1111/j.1524-4725.1990.tb01570.
33. Klein JA. Anesthetic formulation of tumescent solutions. *Dermatol Clin* Oct 1999; 17(4):751-9, v-vi. DOI: 10.1016/s0733-8635(05)70124-8.
34. Katz JN. Patient preferences and health disparities. *JAMA*. 2001; 286:1506-1509. DOI: 10.1001/jama.286.12.1506.
35. Wright JG. Evaluating the outcome of treatment. Shouldn't We be asking patients if they are better? *J Clin Epidemiol* 2000; 53:549-553. DOI: 10.1016/s0895-4356(99)00225-5.
36. Taylor TR. Understanding the choices that patients make. *J Am Board Fam Pract*. 2000; 13:124-133. DOI: 10.3122/15572625-13-2-124.
37. Atkinson MJ, Sinha A, Hass SL, Colman SS, Kumar RN, Brod M et al. Validation of a general measure of treatment satisfaction, the Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM), using a national panel study of chronic disease. *Health Qual Life Outcomes*. 2004;2:12. DOI: 10.1186/1477-7525-2-12.
38. Revicki DA. Patient assessment of treatment satisfaction: methods and practical issues. *Gut*. 2004;53(Suppl IV):40-44. DOI: 10.1136/gut.2003.034322.
39. Gaudard AM, Silva de Souza S, Puga ME, Marjoribanks J, da Silva EM, Torloni MR. Bioidentical hormones for women with vasomotor symptoms. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 Aug 1;2016(8):CD010407. DOI: 10.1002/14651858.CD010407.pub2.
40. Mattison DR, Parker RM, Jackson LM, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Health and Medicine Division, Board on Health Sciences Policy, Committee on the Clinical Utility of Treating Patients with Compounded Bioidentical Hormone Replacement Therapy. *The Clinical Utility of Compounded Bioidentical Hormone Therapy: A Review of Safety, Effectiveness, and Use*. Washington, DC: National Academies Press; 2020. Available at: <https://www.nap.edu/catalog/25791>. Accessed August 30, 2020. DOI: 10.17226/25791.
41. Murad F, Haynes RC. Estrogens and progestins. In: Goodman Gilman A, Goodman LS, eds. Goodman GA, translator and Gilman, The Pharmacological Basis of Therapeutics. 6th ed. New York: MacMillan Publishing Co., Inc.; 1980:1420-1447. DOI: 10.1016/j.japh.2021.08.005.
42. McBane SE, Borgelt LM, Barnes KN, Westberg SM, Lodise NM, Stassinis M. Use of compounded bioidentical hormone therapy in menopausal women: an opinion statement of the women's health practice and research network of the American College of Clinical Pharmacy. *Pharmacotherapy*. 2014;34(4):410-423. DOI: 10.1002/phar.1394 .
43. American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Gynecologic Practice; American Society for Reproductive Medicine Practice Committee. Compounded bioidentical menopausal hormone therapy. *Fertil Steril*. 2012;98(2):308-312. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2012.06.002.
44. Thompson JJ, Ritenbaugh C, Nichter M. Why women choose compounded bioidentical hormone therapy: lessons from a qualitative study of menopausal decision-making. *BMC Womens Health*. 2017;17(1):97. DOI: 10.1186/s12905-017-0449-0 .
45. Fishman JR, Flatt MA, Settersten RA Jr. Bioidentical hormones, menopausal women, and the lure of the "natural" in U.S. anti-aging medicine. *Soc Sci Med*. 2015; 132:79 - 87. DOI: 10.1016/j.socscimed.2015.02.027.
46. McPherson T, Fontane P, Bilger R. Patient experiences with compounded medications. *J Am Pharm Assoc* (2003). 2019;59(5):670 - 677. DOI: 10.1016/j.japh.2019.05.005.
47. Compounded Bioidentical Menopausal Hormone Therapy: ACOG Clinical Consensus No. 6. *Obstet Gynecol*. 2023; 1:142(5): 1266-1273. DOI: 10.1097/AOG.0000000000005395.

48. Newson L, Rymer J. The dangers of compounded bioidentical hormone replacement therapy. *Br J Gen Pract.* 2019; 31;69(688):540-541. DOI: 10.3399/bjgp19X706169.
49. L'Hermite M. Custom-compounded bioidentical hormone therapy: why so popular despite potential harm? The case against routine use. *Climacteric.* 2017; 20(3):205-211. DOI: 10.1080/13697137.2017.1285277.
50. Jackson LM, Parker RM, Mattison DR, editors. *The Clinical Utility of Compounded Bioidentical Hormone Therapy: A Review of Safety, Effectiveness, and Use.* National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Health Sciences Policy; Committee on the Clinical Utility of Treating Patients with Compounded Bioidentical Hormone Replacement Therapy; Washington (DC): National Academies Press (US); 2020 Jul 1. PMID: 33048485. DOI: 10.17226/25791.
51. Liu Y, Yuan Y, Day AJ, Zhang W, John P, Ng DJ, Banov D. Safety and efficacy of compounded bioidentical hormone therapy (cBHT) in perimenopausal and postmenopausal women: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. *Menopause.* 2022; 14;29(4):465-482. DOI: 10.1097/GME.0000000000001937.
52. Soto J. Valoración de los resultados en salud percibidos y comunicados por los pacientes: ¿necesidad o lujo? *An Med Interna (Madrid).* 2006; 23:136- 138.
53. Villar López J, Lizán Tudela L, Soto Álvarez J, Peiró Moreno S. Treatment satisfaction. *Aten Primaria.* 2009; 41:637-645.
54. Lindey-Pelz S. Toward a theory of patient satisfaction. *Soc Sci Med.* 1982;16(5):577-82. DOI: 10.1016/0277-9536(82)90311-2.
55. Kravitz RL. Patient's expectations for medical care: an expanded formulation based on review of the literature. *Med Care Res Rev.* 1996; 53: 3-27. DOI: 10.1177/107755879605300101.
56. Hall JA, Dornan MC. Patient's sociodemographic characteristics as predictors of satisfaction with medical care: a meta-analysis. *Soc Sci Med.* 1990;30: 811-818. DOI: 10.1016/0277-9536(90)90205-7.
57. Robinson A, Thomson R Variability in patient preferences for participating in medical decision making: implication for the use of decision support tools. *Qual Health Care.* 2001;10 (Suppl 1): i34-i38. DOI: 10.1136/qhc.0100034.

Cómo citar este artículo.

Barber M, Emergui Y, De la Torre D, Salvador L, Eguiluz B, Cortés E. Grado de satisfacción de las pacientes con terapia combinada de hormonas bioidenticas para la menopausia. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2025; 3(2): 17-27. Doi: 10.5281/zenodo.15599350

Cuadros

Figura 1. Dominio 1. Eficacia.

Figura 2. Dominio 2.

Figura 3. Dominio 3. Satisfacción

Figura 4. Dominio 4.

Figura 5. Las distancias entre los marrones (si recomendarían) y los verdes (no recomendarían) ayudan a visualizar en que dominios opinan con mayor o menor diferencia.